

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

**Produto 1: ANÁLISES SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO
NORDESTE (URBANO E CAMPO)**

**PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
SUBPRODUTO 1.2**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Luciélío Marinho da Costa – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magna França – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-4756-0991>

Magnólia Margarida dos Santos Moraes – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Relatório de percepção da qualidade da assistência técnica do PDDE na região Nordeste. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7594758>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).
Relatório Técnico Final: Relatório de percepção da qualidade da assistência técnica do PDDE na região Nordeste / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.
46 f. : il. color.

Produto 1: Análises sobre a execução do PDDE na região Nordeste (urbano e campo).

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Assistência Técnica. 3. Capacitação técnica. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1.	Introdução.....	6
2.	Descrição do subproduto.....	6
3.	Metodologia.....	7
4.	Resultados e Discussões.....	10
5.	Considerações finais.....	22
6.	Referências.....	23
7.	Anexo I.....	24
8.	Anexo II.....	41

Relatório de percepção da qualidade da assistência técnica do PDDE na região Nordeste

1. Introdução

A avaliação de um dos maiores programas federais de financiamento da educação básica, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), é essencial para o aprimoramento do Programa e, conseqüentemente, os impactos na melhoria da qualidade da educação básica pública, oferecida em todo o território nacional. (MAFESOLI, 2015; GOMES *et al.*, 2017; CEOLIN *et al.*, 2018; SILVA *et al.*, 2020). Com essa visão, o relatório em tela buscou mensurar e analisar a qualidade da assistência técnica do PDDE, objetivando propiciar aos gestores governamentais e escolares, subsídios capazes de destacar os elos críticos e avanços relacionados à percepção da qualidade deste serviço de apoio ao Programa.

Nesse sentido, dentre as distintas *proxys* que podem delimitar a qualidade da assistência técnica, o Índice de Gestão Descentralização do PDDE (IdeGES/PDDE), é considerado um importante parâmetro para identificação de um dos resultados desse processo formativo, haja vista que a rotina de procedimentos relacionados à adesão, execução e prestação de contas são perpassados através dos materiais de apoio técnico elaborados pela assistência técnica do Programa.

Uma outra importante dimensão para mensuração da qualidade da assistência técnica, diz respeito à percepção dos agentes educacionais propriamente dita sobre o processo formativo (materiais, cursos, dentre outros). Dessa forma, o presente relatório buscou triangular de forma complementar ambas as dimensões (dados quantitativos e dados qualitativos), levando em consideração o objetivo de identificar os elos críticos e subsidiar os técnicos, gestores municipais e estaduais de educação e outros agentes envolvidos com a execução do PDDE a terem uma experiência formativa de maneira prática e eficiente.

2. Descrição do subproduto

O presente relatório consistiu em análises dos dados quantitativos administrativos das escolas, com estratificação entre Unidades Executoras (UEX) com baixos índices de desempenho gerencial – mensurados a partir do IdeGES/PDDE – e escolas com níveis

altos desse indicador, no âmbito regional, e dos dados obtidos pela pesquisa de opinião e de campo (entrevista semiestruturada) com *stakeholders-chave*¹ na relação entre Entidades Executoras (EEx) e a estrutura organizacional do PDDE.

3. Metodologia

Foi utilizada a estratégia dos Métodos Mistos, articulando abordagem quantitativa (análise descritiva) e qualitativa (entrevista semiestruturada) como forma de identificar a percepção da qualidade da assistência técnica recebida do PDDE. Os dados quantitativos foram extraídos da base de dados disponibilizada pelo FNDE², bem como da pesquisa de opinião realizada via Google Forms³.

É importante enfatizar a amplitude de percepções dos *stakeholders* que a pesquisa de opinião possibilitou evidenciar. A pesquisa de opinião, teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60%), sendo a maioria representantes da Gestão escolar – diretor(a) - (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50%).

Por sua vez, os dados qualitativos foram gerados a partir das entrevistas semiestruturadas⁴ realizadas em 2022, inicialmente com agentes escolares nos estados da Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte (RN) e, posteriormente, na Bahia (BA) e no

¹ A descrição dos *stakeholders-chave* será melhor explanada na seção de Metodologia.

² O período de amplitude da série histórica sistematizada pelo Eixo Monitoramento foi de 2014 a 2021.

³ A pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdTsbFD97>. O questionário Objetivo contou com 32 questões distribuídas por subprodutos dos Produtos do Eixo Avaliação. A versão desse instrumento de pesquisa encontra-se no anexo a este documento (Anexo I).

⁴ O roteiro da entrevista semiestruturada contou com 29 questões distribuídas por subprodutos dos Produtos do Eixo Avaliação. As entrevistas foram conduzidas pelos pesquisadores do eixo com ampla experiência nessa técnica qualitativa. Para maiores detalhes sobre a descrição das entrevistas, ver anexo II

Maranhão (MA). Para além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no início de cada entrevista, os pesquisadores explicaram o objetivo da pesquisa, a importância para o processo de avaliação e aperfeiçoamento do PDDE. Todos os participantes foram informados que os dados pessoais não seriam divulgados e que as gravações das entrevistas não seriam disponibilizadas. Todos aceitaram que o conteúdo abordado fosse utilizado para subsidiar a elaboração deste trabalho e também as possíveis publicações resultantes dessa pesquisa. Todas as exigências de consentimento e anonimato foram adequadas de acordo com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para as entrevistas semiestruturadas, as escolas foram selecionadas por UF⁵ a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁶; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra compreende a duas por Estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

As figuras que seguem evidenciam resumidamente os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores-chave considerados nas entrevistas realizadas.

⁵ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais dois estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁶ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaborao prpria.

Figura 2

Estruturao dos perfis dos atores-chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaborao prpria.

4. Resultados e Discussões

Ao longo do período analisado, das informações disponíveis sobre o IdeGES, observou-se que, em média, este índice decaiu 17,03% em todos os estados nordestinos, sendo Alagoas, Bahia, Piauí e Sergipe, os estados com índices acima da média, ou seja, com os piores desempenhos no IdeGES ao final da série histórica, o que pode ser um indicativo problemático para o processo de assistência técnica. (cf. Gráfico 1).

Gráfico 1

Evolução do IdeGES nas Escolas da Região Nordeste

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Destarte, ao se constatar o decréscimo médio das escolas no principal índice de gestão do Programa e por se tratar de um índice composto, a saber: Subíndice de Adesão (IAD), Subíndice de Execução (IEX) e Subíndice de Prestação de Contas (IPC), torna-se importante identificar qual(is) subíndice(s) está(ão) contribuindo negativamente para esse padrão performático, a fim de buscar desenvolver ações corretivas no âmbito da assistência técnica, a exemplo da contínua qualificação da burocracia escolar local acerca dos procedimentos de gestão dos recursos repassados a partir de treinamentos sob a metodologia de resolução de dilemas e entraves no exercício das tarefas que impactam diretamente o nível do IdeGES.

Quando analisados, individualmente, os subíndices que compõem o IdeGES, nota-se que as três dimensões apresentaram taxa de variação negativa, contudo, os subíndices de execução (com mais intensidade) e adesão da gestão do PDDE, isto é, as atividades e procedimentos burocráticos referentes a estes temas demonstraram ter maiores fragilidades (cf. Gráfico 2). Presume-se que este resultado pode ter sido fruto das mudanças nas resoluções do último decênio, assim como a pandemia do coronavírus (COVID-19)⁷, em meados de 2020, o que implicou mudanças significativas nas práticas de condução do programa pelos executores⁸.

Gráfico 2

Taxa de variação (2021 – 2014) por subíndice do IdeGES das Escolas da Região Nordeste

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Quando analisada a evolução dos desempenhos das escolas com subíndices zerados (0)⁹ por estado na região, ou seja, a nota anual da escola foi 0 (zero), no determinado subíndice, verificou-se que os problemas associados aos procedimentos em torno da adesão, execução e prestação de contas devem ser atentamente revisados pelos

⁷ Uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS II, que em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia. Até o presente momento, foram registrados mundialmente 626 milhões de casos da doença e 6,57 milhões de mortes. No Brasil, já foram registradas mais de 600 mil mortes em decorrência da pandemia (Our World in Data, 2022. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-deaths>).

⁸ Foi identificado nos dados do subproduto 6.1.7 (Serviço Fale Conosco), recorrentes dúvidas sobre a gestão do Programa no período de pandemia.

⁹ Cada subíndice varia de 0 a 10, quando o valor é 0, significa que a escola ou UEx deixou de realizar os procedimentos atinentes à fase em questão, retratando assim, um cenário gerencial bastante crítico.

processos formativos de assistência técnica, sobretudo nas escolas dos estados que tiveram os piores desempenhos em cada subíndice.

No panorama geral acerca do IAD, é possível observar que Pernambuco, Piauí e Sergipe tiveram taxa de variação (2014-2021), em média, acima de 597% de crescimento de escolas com subíndice de adesão zerado ($IAD = 0$). Assim como as escolas dos estados da Paraíba, Pernambuco e Bahia demonstraram um crescimento de escolas com subíndice de execução zerado ($IEX = 0$), em média, superior a 187%. Por seu turno, as escolas dos estados Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte apresentaram as maiores taxas de variação (média 151,43%) no crescimento de escolas com subíndice de prestação de contas zerado ($IPC = 0$). (cf. Gráfico 3).

Contudo, quando a análise é contextualizada com o possível período de maior turbulência na condução da gestão do Programa, gerado pela pandemia Covid-19 (meados de 2020), observou-se importantes achados para repensar as estratégias de ação da assistência técnica, com vistas a focalizar melhor as experiências gerenciais do Programa nas distintas escolas da região e, conseqüentemente, elevar os subíndices que compõem o IdeGES.

A partir da evolução descritiva dos dados das escolas com subíndices zerados, é possível verificar que, embora ainda seja elevado o quantitativo mediano (930 escolas em 2021 que representam 19,31% do total por UF) de escolas zeradas na dimensão adesão (IAD), houve uma redução média de -16,23% de escolas que deixaram, por algum motivo (seja por ter diminuído o número de escolas, em função do fechamento pandêmico, exclusão da escola por inadimplência, mudança gerencial positiva de elevação da nota) o conjunto de escolas com dificuldades nos trâmites relacionados à adesão ao Programa, ou seja, que deixaram de compor o quadro de pior cenário em termos de Adesão.

Em seu turno, quando observada a evolução do subíndice de execução (IEX), nota-se que realmente foi a fase que demonstrou ter maior fragilidade, sobretudo após a pandemia. Verificou-se que em 2019, o quantitativo mediano de escolas zeradas nessa dimensão já era elevado (1.526 unidades escolares), com a pandemia esse patamar cresceu, em média 14,96% (em 2021, haviam 1.636 escolas zeradas no IEX que representam 36,98% do total por UF). É interessante notar, que apenas as escolas do Rio Grande do Norte tiveram redução de -8,36 no número de unidades escolares no quadro de pior cenário em termos de Execução. Ao longo da série histórica analisada, notou-se

que a dimensão execução sempre teve o maior “peso” relativo ao total de escolas, comparado às outras dimensões – adesão e prestação de contas.

Embora o quantitativo de escolas com subíndice de prestação de contas zerado (IPC = 0) tenha apresentado as menores taxas de variação (mediana de 187 unidades escolares que representam 4,17% do total por UF), é importante enfatizar que dos 9 (nove) estados nordestinos, 7 (sete) apresentaram linha crescente de unidades escolares zeradas nessa dimensão em 2021, quando comparado ao período pré-pandêmico (2019), a saber: Sergipe (297,87%); Alagoas (146,25%), Rio Grande do Norte (79,10%), Paraíba (77,94%), Ceará (58%), Bahia (56,52%), Piauí (8,56%). Por sua vez, 2 estados demonstraram redução, foram eles: Maranhão (-45,87%) e Pernambuco (18,52%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4 e Gráfico 5)

Gráfico 3

Evolução do quantitativo de escolas com subíndices do IdeGES zerado (0) pela UF da Região Nordeste

Período: 2014 - 2021

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Gráfico 4

Evolução média do “peso” das escolas com subíndices do IdeGES zerado (0) em relação ao total de escolas da Região Nordeste

Período: 2014 - 2021

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Gráfico 5

Evolução média do “peso” das escolas com subíndices do IdeGES zerado (0) em relação ao total de escolas da Região Nordeste

Período: 2014 - 2021

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Esses achados possibilitam presumir que provavelmente o contexto de pandemia tornou mais crítico a condução da gestão do PDDE (fases e procedimentos), porém, ficou notório a necessidade de repensar e reforçar as estratégias de apoio técnico ofertado pela assistência técnica, no sentido de que gestores educacionais possam, cada vez mais, se empoderar do conhecimento prático de como proceder nos trâmites institucionais do tripé do Programa.

Essas variações no índice, sobretudo na observância da redução intensa de escolas com índice elevado nos estados nordestinos¹⁰, sugerem padrões diferenciados da execução local desta política pública (PDDE), o que possibilita a investigação qualitativa delimitar mais consistentemente os elos críticos sobre o processo de assistência técnica a partir da percepção dos gestores da política.

Observa-se que, embora a maioria dos gestores escolares da região já tenham participado ou acessado os materiais de formação técnica sobre o Programa, 26,41% responderam que não acessaram ou desconhecem essas importantes ferramentas de orientação procedimental para gerir corretamente o programa (*cf.* Gráfico 6). Nas entrevistas semiestruturadas, a menção ao desconhecimento dos materiais de formação técnica foi recorrente.

Gráfico 6

Participação ou acesso aos materiais de formação técnica sobre o PDDE

¹⁰ Essa mudança considerável no número de escolas com IdeGES superiores (em 2014) para IdeGES inferiores (em 2021), foi identificada no Relatório 1.1 (Produto 6.1).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quando analisada a percepção dos gestores educacionais sobre a qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE, a exemplo da comunicação com as secretarias de educação (municipal e estadual), Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE's), Manuais oficiais, dentre outros, nota-se que a comunicação com a secretaria municipal de educação foi considerada o melhor canal de assistência técnica sobre o programa, assim como os materiais elaborados pelo CECAMPE e os manuais oficiais do PDDE (*cf.* Gráfico 7), como podem ser corroborados pelos depoimentos extraídos das entrevistas semiestruturadas:

"Os que eu já tive acesso e usei, gostei muito. A gente só precisa ficar atento porque são muitas informações."

relato

Conselho Fiscal (São Luís/MA)

"Creio eu que a assistência técnica é das formações que eles disponibilizam né, ano passado teve uma formação do PDDE que cheguei a assistir e esse ano teve acho que duas lives, talvez que eu não consegui assistir, mas creio que só essa. Nunca utilizei eu, não sei se a CAF chegou a utilizar, sei que elas entram em contato com o pessoal da secretaria de educação do órgão lá... eu acho que eles não têm assim, a secretaria de educação, acho que eles não têm um canal direto como o FNDE, então acho que poderia melhorar. Já utilizei no site que tem lá, perguntas frequentes né, já cheguei a olhar lá no FNDE, baixei cartilha, mas nunca liguei ou fiz uma pergunta lá."

relato

Diretor(a) Escola (Simões Filho/BA)

"A gente quando tem alguma dúvida, a gente entra em contato diretamente com a pessoa responsável lá na secretaria sobre o PDDE. É bem rápida, bem positiva é... tira dúvida, por exemplo, a gente às vezes tem dúvida... é... se pode usar... o recurso pra... determinada coisa, determinado material é... por exemplo quando a gente recebeu essa premiação, a gente queria ter certeza se podia usar pra compra a câmera, né? Ai a gente entrou em contato com ela e também do PDDE... (TEC) que é direcionado pra os cursos técnicos. A gente perguntou também quando a gente tava fazendo plano de trabalho é... alguns materiais podia colocar pra capital... pra o plano daquele... de cada curso, né, da escola. A gente entrou em contato diretamente com essa pessoa lá da secretaria."

relato

Gestor pedagógico (Santa Rita/PB)

"Eu avalio como ótimo, pois podemos parar pra estudar e vamos compreender tudo. De onde vem para onde deve ir os recursos, já até acessei e gostei muito."

relato

Presidente UEx (Natal/RN)

Destaca-se a narrativa de um ator-chave entrevistado que salientou a importância da formação continuada (capacitação técnica) sobre o funcionamento do PDDE, para evitar as possíveis descontinuidades de gestão do Programa:

relato

“O que temos como assistência são aquelas lives do FNDE, a legislação disponível no site, que são muitos materiais para quem está chegando agora para receber orientações sobre o caixa escolar, mas é muita informação para assimilar em pouco tempo (...)a política da formação continuada é muito importante para não haver a descontinuidade dos recursos. Pois as vezes por causa de um gestor que não fez a execução corretamente a escola passa um ou dois anos sem receber recursos até que se regularize aquela situação.”

Técnica da Secretaria Municipal de Educação (Macaíba/RN)

Gráfico 7

Avaliação sobre a qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE: 1 muito baixo e 5 muito alto

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Por sua vez, quando analisados os principais interesses para ampliação na área de assistência técnica sobre o PDDE, nota-se que os procedimentos relacionados à prestação de contas e gestão contábil/financeira do Programa são as áreas que demonstraram ter maiores demandas por processo formativo (cf. Gráfico 8). Esse dado é importante, uma vez que pode subsidiar o planejamento das atividades de assistência técnica do FNDE, possibilitando direcionar de forma prática e funcional as principais demandas dos gestores do programa.

Gráfico 8

Principais interesses (cursos e materiais de assistência técnica) para ampliação do conhecimento sobre o PDDE: 1 muito baixo e 5 muito elevado

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Sugestão de Política para Elevação da Qualidade da Assistência Técnica na Região Nordeste

Os dados analisados a partir de uma abordagem triangulada, sugerem a importância de se elevar a *expertise* das equipes administrativas acerca da dinâmica operacional de gerenciamento dos recursos do PDDE. Os resultados indicam ações focalizadas para elevação do desempenho da assistência técnica nas atividades que dizem respeito, sobretudo, a fase de execução da gestão do PDDE.

Para tanto, as ações devem se voltar para a qualificação da burocracia escolar local acerca dos procedimentos de gestão dos recursos repassados a partir de treinamento da assistência técnica sob a metodologia de resolução de dilemas e entraves no exercício das tarefas que impactam diretamente o nível do IdeGES, respectivamente, nessa dimensão.

Quadro 1

Ação Corretiva para Elevação da Assistência Técnica

Unidades Gestoras	Panorama Situacional	Ação Corretiva
Escolas da região Nordeste	Fragilidades no Subíndice de Execução (Ideges)	Ampliação da comunicação sobre assistência técnica. Reforço no treinamento, via assistência técnica, para administração, planejamento da aplicação e prestação de contas dos repasses financeiros, focalizados nas escolas com IdeGES médio abaixo de 6,0, sobretudo nas escolas com IdeGES zero
	Concentração da comunicação sobre Assistência Técnica nas secretarias educacionais	
	Interesse em ampliação do conhecimento sobre Prestação de Contas	

Fonte: Elaborado a partir da Pesquisa de Opinião e Entrevista semiestruturada (CECAMPE/NE 2022).

A articulação das equipes técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com especialistas locais nas Secretarias educacionais para a elaboração e execução de cursos de assistência técnica para o público-alvo de unidades gestoras com IdeGES igual ou abaixo de 6 (seis), sobretudo com IdeGES zero, mediante aumento de sua capacidade técnico-administrativa acerca da dinâmica gerencial do PDDE, tende a minorar as falhas administrativas na operacionalização da execução do Programa. A focalização, em um primeiro momento, portanto, se daria em duas dimensões:

- i) Público-alvo (unidades gestoras com IdeGES $\leq 6,0$, sobretudo as escolas com IdeGES zerado).
- ii) Cursos de capacitação mais práticos focalizados nas debilidades das escolas em relação aos procedimentos de Execução do Programa.

5. Considerações finais

No que diz respeito à assistência técnica, foi possível identificar do mapeamento descritivo do principal índice de gestão do Programa, que as atividades pertinentes à dimensão execução do Programa demonstraram ter maiores fragilidades, possibilitando focalizar os materiais e afins de forma mais consistente nessa área.

Complementando os dados descritivos, a pesquisa qualitativa sinalizou a percepção dos gestores escolares em duas dimensões importantes: 1) certo nível de desconhecimento dos canais de assistência técnica diretamente do FNDE e 2) concentração das demandas e dúvidas sobre o PDDE nas secretarias municipais de educação.

Nesse limite, a qualidade do processo formativo perpassa ações corretivas que buscam sintetizar de forma prática e focalizada a ampliação da comunicação sobre assistência técnica, possibilitando esclarecer seu papel no processo de apoio às atividades de gestão do PDDE, bem como o reforço no treinamento dos gestores locais (sobretudo, os técnicos das secretarias municipais especializados no Programa) para apoiar a gestão (execução e prestação de contas) dos repasses financeiros, focalizados nas escolas com Ideges médio abaixo de 6.0, sobretudo das escolas com IdeGES zerados.

Destarte, objetivando subsidiar os *policy-makers* do FNDE para o aperfeiçoamento na execução da assistência técnica, o presente relatório, à guisa de sugestão, e em linhas diretivas, apresenta algumas recomendações:

- Monitoramento contínuo da evolução do IdeGES por subíndice (IAD, IEX, EPC).
- Revisão dos cursos de capacitação (conteúdo e forma de acesso), sobretudo na dimensão Execução.
- Revisão da forma como o apoio técnico se comunica com os gestores escolares.

6. Referências

CEOLIN, Alessandra Carla *et al.* Administração dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): um estudo de caso da escola municipal 19 de julho. [Anais...] Congresso Internacional de Administração - ADMPG, Ponta Grossa - Brasil, 2018.

GOMES, Danielly Costa; *et al.* A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado Pará. **Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade**, v. 8, [s.n], p. 286-292, 2017. Disponível em: <https://www.fn.de.gov.br/index.php/acessoinformacao/institucional/legislacao/item/14160-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5,-de-20-de-abril-de-2021>. Acesso em 27 set. 2022.

MAFASSIOLI, Andréia da Silva. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. **Fineduca - Revista de Financiamento da Educação**, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. ISSN: 2236-5907 DOI: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/67555/38751> . Acesso em 26 set. 2022.

SILVA, Anderson Roberto Pires, et al. A gestão dos conselhos escolares a partir dos recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola. **Revista INTERFACE-UFRN/CCSA**, v. 17, n. 2, p. 58-82, 2020.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)¹¹.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e posteriormente desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados(as) por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

¹¹ A Pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%)

e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3
Distribuição dos entrevistados(as) por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4
Distribuição dos entrevistados(as) por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5
Distribuição dos entrevistados(as) por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6
Distribuição dos entrevistados(as) nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados por tempo que participa do Conselho Escolar (UEX).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Ribeirinha (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola ()

Pais (Responsável)

Discentes ()

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola aderiu o PDDE?

- a) 1995 a 1999.
- b) 2000 a 2004.
- c) 2005 a 2010.
- d) 2011 a 2015.
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE, através de:

- a) Unidade Executora (UEX).
- b) Entidade Executora (EEX).
- c) Entidade Mantenedora (EM).
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.
- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- l) Novo Ensino Médio.
- m) PDDE Básico.
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento;

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEX em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEX em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo.
- b) Consulta Escola.
- c) PDDE Game.
- d) Clique Escola.

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.).
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.).
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria).
- b) Autonomia (participação e poder de decisão).
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias).
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos).
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão).

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino.
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação.
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE.
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa.
- e) TV PDDE (Canal Youtube).
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES).

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx.
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual).
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros).
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE, em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar.
- b) Eventos temáticos.
- c) Divulgação nas redes sociais da escola.
- d) Compartilhamento de materiais impressos.
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola.

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente.
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar.
- c) Na aquisição de material de consumo.
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB.
- e) Na implementação de projeto pedagógico.
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais.
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro).
- h) Na formação continuada de professores e técnicos.
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos).
- j) Com mídias digitais.
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral.
- b) Relacionados à execução dos recursos.
- c) Relacionados à prestação de contas.
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima.
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE.
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal.
- c) UNDIME.
- d) Conselhos da Comunidade.
- e) CECAMPE's das universidades.
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências.
- g) Empresas – Consultorias.
- h) Outros.

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.

- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- k) Novo Ensino Médio.
- l) PDDE Básico.
- m) Não se aplica/não houve exclusão.
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhoraria o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas a cadastro.
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos.
- c) Questões relacionadas à prestação de contas.
- d) Questões relacionadas à Inadimplência.
- e) Questões relacionadas às ações integradas.

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola.
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola.
- c) Aumento da autonomia escolar.
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar.
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola.

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEEx.
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional.

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais.
- b) Criar condições para reduzir as desigualdades regionais e locais.
- c) Fortalecer a ação do profissional da educação.
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia.
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado.
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares.

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados, em profundidade, atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar, que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores-chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm, em média, 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEx; 15 Tesoureiros da UEx), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1
Distribuição dos entrevistados pela UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2
Distribuição dos entrevistados por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

8. Anexo II: Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, **desenvolvida** pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola () Discentes () Pais (Responsável) ()

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (); De 6 a 10 anos (); De 11 a 15 anos (); De 16 a 19 anos (); Acima de 20 anos (); Não se aplica ().

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (); De 1 a 2 anos (); Acima de 2 anos (); Não se aplica ().

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 - Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 - Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEX) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 - Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 - Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 - Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 - Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 - Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 - Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 - Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 - Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutural - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 - Você tem conhecimento de como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 - Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso das escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEEx), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.